
О РОЛИ ШАХТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РАСПАДЕ СССР

*Воронин Дмитрий Васильевич –
д.и.н., профессор, Национальный
исследовательский Томский госу-
дарственный университет*

Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения и последствия для истории страны массового шахтёрского движения в СССР. Анализируется влияние социально-экономических и политических процессов на развитие забастовочного движения.

Показывается роль различных акторов в данном движении. Отмечается отличие рабочего движения конца 1980-х - начала 1990-х гг. от либерально-демократического движения начала 2000-х гг. по своему влиянию на политическую систему.

Ключевые слова. Перестройка, Кузбасс, шахтёрское движение, рабочие комитеты, НПП.

ABOUT THE ROLE OF THE MINING MOVEMENT IN THE COLLAPSE OF THE USSR

*Voronin Dmitry Vasilievich,
Doctor of Historical Sciences, Professor, NR Tomsk State University*

Annotation. The article examines the causes of the emergence and consequences for the history of the country of the mass mining movement in the USSR. The influence of socio-economic and political processes on the development of the strike movement is analyzed. The role of various actors in this movement is shown. The difference between the labor movement of the late 1980s-early 1990s and the liberal - democratic movement of the early 2000s in its influence on the political system is noted.

Keywords. Perestroika, Kuzbass, the mining movement, working committees, NPG.

DOI: 10.5281/zenodo.5471329

В текущем году исполнилось 30 лет со времени распада Советского Союза. Это событие, которое даже президент назвал геополитической катастрофой, памятно для большинства граждан России и других республик бывшего Советского Союза. Люди ностальгируют по прошлому и начинают сравнивать сегодняшнее время с доперестроечным. Социологические опросы показывают возрастающий интерес к советскому периоду нашей истории. Многие задаются вопросом о причинах этой трагедии. Называются разные точки зрения, вплоть до конспирологической, модной в настоящее время, предполагающей, что событие 30-летней давности - пример одной из первых «цветных революций». Пока очень трудно дать объективную оценку. Ещё много активных «героев» и участников этих процессов, которые не заинтересованы в объективном анализе причин распада Советского Союза.

Между тем, необходимо выяснить акторов, которые сыграли важные роли в этих событиях, силы, которые стремились изменить существующий общественно-политический строй в стране. Этими силами были представители значительной части партийной и советской номенклатуры, части директорского корпуса, проявлявшие заинтересованность в конвертации политической власти в экономическую, и хозяйственные руководители, которые после перевода предприятий на полный хозрасчёт уже тяготились партийной и министерской опекой. Выразителем чаяний последних стал Генеральный директор Ивановского станкостроительного объединения им. 50-летия СССР В. П. Кабаидзе, который на XIX Всесоюзной конференции КПСС заявил, что ему министерство не нужно, если министр не будет «мышей ловить».

Предпосылки для кризиса накопились к началу перехода к политике перестройки. Инициатор перестройки – М. С. Горбачёв в своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» писал: «Перестройка – решительное преодоление застойных процессов и слом механизма торможения, создание надёжного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития общества, придание ему большего динамизма. Перестройка – опора на живое творчество масс» [3, с. 30]. А первым шагом в ее осуществлении стал курс на ускорение. Как показало дальнейшее развитие, это «ускорение» обернулось ростом бюджетного дефицита, а начавшаяся антиалкогольная кампания привела к значительным финансовым потерям. Все это способствовало дестабилизации политической ситуации в стране. Население выражало недовольство мероприятиями, проводимыми властью. Они не только озлобили людей, но во многом способствовали тому, что на излёте перестройки к власти пришла первая волна демократов.

Перестройка пробудила общественно-политическую активность широких слоёв населения страны. В значительной степени этому способствовала политика гласности. Анализ печатных средств массовой информации этого времени, находившихся под контролем А. Н. Яковлева, главного идеолога перестройки, свидетельствует о том, что они стали своеобразным рупором антипартийных, антигосударственных и антикоммунистических сил. Началось безудержная критика всего периода советской истории. Этому способствовала развернувшаяся кампания по раскрытию «белых пятен» в советской истории. Важным этапом в создании благоприятных условий для развала страны стала XIX партийная конференция, на которой были приняты две значимые резолюции: «О демократизации советского общества и реформе политической системы» и «О гласности».

Таким образом, к концу 1980-х гг. в стране сложилась ситуация, когда широкие массы оказались объектом манипулирования со стороны разного рода демагогов, наживших широкую известность и политический капитал на антикоммунизме. Здесь уместно привести предупреждение, высказанное В. И. Лениным: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не

научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» [11, с. 47]. Лозунги реформаторов внешне имели позитивный характер и отвечали умонастроениям масс, а всякая попытка защиты социалистического строя рассматривалась как признак реакционности. Здесь важно отметить роль представителей значительной части нашей молодой инженерно-технической и творческой интеллигенции, которая под лозунгом «Так жить нельзя» создавала себе социальную базу для будущей социальной революции. Многие советские граждане, прежде всего, их интеллектуальная часть, в период перестройки охотно воспринимали идеи, заложенные в своего рода книге-манифесте «Иного не дано» или в выжимке программы «500 дней», напечатанной в «Комсомольской правде» и «Литературной газете». Именно о подобной ситуации писал Г. Лебон в своей работе «Психология толп»: «Толпа никогда не стремилась к правде, она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если только заблуждение это прельщает её. Кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем; кто же стремится образумить её, тот всегда бывает ее жертвой» [8, с. 188]. Значительная часть населения СССР приняла с энтузиазмом лозунги завершающего этапа перестройки. Таким образом, концу 1980-х гг. общественное сознание было готово к радикальным переменам. Однако в стране не было общественных движений, фронтов, способных не просто расшатать, но и разрушить её. Требовалась сила, способная сделать это. Такой силой стало шахтёрское движение. Об этом даже в Кузбассе – центре шахтёрских забастовок в июле 1989 г., предпочитают сейчас не вспоминать. Однако именно оно стало тем самым отбойным молотком, которым начали разрушать фундамент нашего государства. Роль и действия этой силы в разрушении страны в 1989-1991 гг., на наш взгляд, недооцениваются.

Кузбасс – один из важнейших индустриальных регионов, оказывающий существенное влияние на научно-техническое, социально-экономическое развитие страны. Здесь, как и в других регионах, ещё в 1970-х гг. наметились неблагоприятные тенденции в социально-экономическом развитии. Анализируя их, необходимо отметить сохранение ориентиров на экстенсивные факторы роста, недостаточное внимание к вопросам технического перевооружения шахт и разрезов, снижение производительности труда.

Отчасти это было вызвано постоянным сокращением финансирования угольной промышленности. Для государства более приоритетным направлением становилось развитие нефтегазового комплекса. Все это привело к тому, что из отрасли, приносившей прибыль, угледобыча с конца 1970-х гг. стала убыточной. В 1970-1980-е гг. руководители области неоднократно с трибуны партийных съездов и в печати поднимали вопрос об ослаблении внимания к нуждам и проблемам Кузбасса. Осложнялось это значительным разрывом в капитальных вложениях в Донецкий и Кузнецкий

угольные бассейны. В какой-то степени это было обусловлено тем, что представители Донбасса традиционно преобладали в аппарате Главугля, ВСНХ, а затем Минуглепрома СССР.

Обострившийся экономический кризис, спад производства нарушили централизованное снабжение. Ситуация, сложившаяся на потребительском рынке, на фоне других негативных явлений, способствовала тому, что шахтёры региона наиболее остро почувствовали падение жизненного уровня. Ещё в середине 1980-х гг. в шахтёрских буфетах и столовых был широкий выбор: колбаса 2-3 наименований, сало, ветчина, горячее пирожки 3-4 наименований, молоко, кефир, творожки. Можно было свободно купить одежду и товары культурно-бытового назначения. При этом Кузбасс остался заложником прежнего принципа разделения труда, когда перед шахтёрами ставились задачи по увеличению добычи угля, а обеспечение товарами народного потребления, продуктами питания государство брало на себя.

Тяжёлые и опасные условия труда на угольных предприятиях не компенсировались заметными преимуществами в жилищно-бытовой сфере. Несмотря на усилия большинства предприятий угольной промышленности по созданию условий для стимулирования развития индивидуального жилищного строительства, начиная от выделения места для застройки и до обеспечения строительными материалами, ситуация оставалась сложной. Финансирование жилищного строительства со стороны Минуглепрома сокращалось.

Здесь уместно вспомнить, как использовало различные подходы в решении жилищной проблемы советское правительство. Постановление Совета Министров СССР «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке» от 25 августа 1946 г. обязало Министерство финансов СССР ассигновать до 1 млрд. руб. на выдачу кредитов под 1% годовых. Это через год после страшной войны, когда полстраны лежало в руинах! Двухкомнатный деревянный дом оценивался в 8 тыс. руб., двухкомнатный каменный или трёхкомнатный деревянный - в 10 тыс. руб., трёхкомнатный каменный – в 12 тыс. руб. [15, с. 7-10]. Среднемесячная заработная плата рабочих в Кемеровской области в 1946 г. составляла 1102 руб. [2, с. 59, 83, 60]. Лимитированная правительством цена на продажу дома обеспечивала возможность получения жилья, так как соответствовала доходам рабочих и ИТР. В 1980-х гг. таких льгот не предполагалось, а в настоящее время мы можем говорить только о грабительской ипотеке и пресловутом бесплатном гектаре.

В годы перестройки сохранялась существенная диспропорция капиталовложений на развитие производства и социальной сферы в пользу первого. Отношение Министерства угольной промышленности к Кузбассу сохраняло элементы субъективизма. В 1987 г. в Прокопьевске на заседании областного партийно-хозяйственного актива на вопрос: «Почему Донбассу выделяется больше средств на социальные цели, чем

Кузбассу?» министр угольной промышленности СССР М. И. Щадов грубо отрезал: «Мы и впредь Донбасс будем поддерживать» [5]. В министерстве угольной промышленности игнорировали предложения о дополнительном финансировании социальных программ Кузбасса.

Во время посещения весной 1989 г. Кемеровской области Н. И. Рыжковым на встречах не было ни одного выступающего, который не говорил бы о запущенности жилого фонда, перебоях в снабжении товарами. После посещения Прокопьевска и Киселевска Н. И. Рыжков заявил, что в этих городах жить невозможно. Закономерно, что в период июльской забастовки 1989 г. шахтёры Кузбасса наряду с требованиями об изменении условий труда выдвигали требования улучшения жилищно-бытовых условий. Нерешённые проблемы в социальной сфере создавали взрывоопасную обстановку в регионе. Она в значительной степени усугубилась популистским советом М. С. Горбачёва – давить снизу на аппарат при одновременном давлении на него сверху.

С осени 1988 г. участились спонтанные и пока кратковременные выступления на предприятиях Кемеровской области. Они носили локальный характер и с трудом гасились усилиями партийных, хозяйственных и профсоюзных органов. По отношению к этим выступлениям устанавливалась информационная блокада, вследствие чего жители области чаще всего пользовались различными слухами о трудовых конфликтах на предприятиях.

5 апреля 1989 г. на заседании бюро Кемеровского обкома КПСС был рассмотрен вопрос «О фактах отказа трудящихся от работы на ряде предприятий в области». Вместо того чтобы разобраться в объективных причинах участвовавших выступлений, бюро обкома приняло решение об исключении из партии коммунистов, принимавших участие в забастовках. Однако решение не было реализовано, обком ограничился внушением. Следует отметить, что преследований и привлечений к партийной ответственности коммунистов не было. Однако сам факт принятия подобного решения имел последствия. Оно усилило отрыв партийных органов от партийной массы. К этому времени рядовых коммунистов–шахтёров уже трудно было испугать угрозой исключения из партии, начался процесс выхода из партии. Сам факт забастовок поколебал устойчивое мнение о том, что в условиях социалистического общества нет почвы для возникновения забастовок. Поэтому отсутствовали правовые нормы, регулирующие трудовые и социальные конфликты такой формы.

Шахтёры участка №5 шахты им. Л. Д. Шевякова 16 июня выдвинули требования, которые начинались с предостережения: «Мы, нижеподписавшиеся, требуем и даём срок до 10.07.89 г. по выполнению следующих требований и, если эти требования не будут выполнены, примем соответствующие меры, а именно: забастовку». Среди требований были и такие: «...спецодежду выдавать по установленным графикам, впредь выдавать мыло из расчёта 880 граммов на человека и полотенце..., органи-

зовать газирование воды и выдавать телогрейки всем рабочим и ИТР» [6]. Для решения многих вопросов не требовалось вмешательства центральных органов власти. Но директор шахты В. Л. Сорока проявил волокиту в решении требований шахтёров, не смог уладить нарастающий конфликт. Между тем ситуация в области, особенно на юге Кузбасса, весной 1989 г. существенно обострилась. Если в 1987 г. было 4 выступления рабочих, в 1988 г. - 25, то за пять месяцев 1989 г. - 54.

19 июня 1989 г. шахтёры Междуреченска направили открытое письмо в Верховный Совет СССР, под которым подписались около 500 человек. В письме были высказаны требования решения вопросов оплаты труда в вечерние и ночные часы, установления единого выходного дня, улучшения снабжения мощными средствами, спецодеждой и питанием во время работы под землёй. Письмо было спущено в ЦК профсоюзов угольной промышленности. Практически все эти требования могли быть удовлетворены усилиями руководства шахт, города и отрасли. Из центра в июне требования были переданы в Междуреченский горком партии. Но и здесь горняки встретили равнодушие, несмотря на предупреждение шахтёров о том, что «если вы не будете с нами разговаривать, если вы не будете выполнять наших требований, мы начнём забастовку». Вместо того чтобы трезво оценить обстановку, мобилизовать актив, найти общий язык с народом, решить на месте то, что можно было решить, горком не принял должных мер. Между тем ситуация в области, особенно на юге Кузбасса, весной 1989 г. существенно обострилась.

Скорее всего «угольные генералы» надеялись использовать предстоящий приезд в Кузбасс министра М. И. Щадова для того, чтобы, используя недовольство шахтёров, решить проблемы с получением дополнительных финансовых и материальных ресурсов.

Ситуация осложнилась инцидентом в буфете столовой шахты им. Шевякова, где подали испорченное мясо. Последующие события не заставили себя долго ждать. Ночная смена в количестве 77 человек 10 июля отказались сдать светильники и не разошлась. К ним присоединились 200 горняков первой смены. Был создан забастовочный комитет, в который прямым голосованием избрали 11 человек. Возглавил его горный мастер участка № 5 В. Г. Кокорин.

На следующий день к бастующим присоединились остальные шахты Междуреченска: «Усинская», «Томская», «Распадская», им. В. И. Ленина, а в целом по городу не работало 10 предприятий. Численность бастующих достигла 15 тысяч человек. О событиях в Междуреченске прошёл телевизионный сюжет по областному каналу. Утром 12 июля забастовали шахтёры шахты им. Калинина в Прокопьевске.

Благодаря информационной телепрограмме «Кузбасс. День за днём» жители области имели возможность получать не просто информацию, собранную по всему Кузбассу, но и личные оценки, комментарии, впечатления. Забастовщики сразу, с первого дня, использовали популярный телевизионный канал, инициировав массо-

вые выступления шахтёров.

Стачка июля 1989 г. показала, что современное телевидение, задействовав в качестве механизма социально-психологического воздействия внушение, заражение, подражание, резко интенсифицировало эффект пропагандистского воздействия, даже в случае, когда это противоречило интересам рядовых граждан. Телевидение, наряду с периодической печатью, в такой ситуации способствует превращению индивидов в толпу и вовлечению их в определённую деятельность. Известный современный французский психолог С. Московичи, автор теории социальных представлений, отмечал, что писатели и журналисты «направили все речки и ручейки отдельных линий – в огромный резервуар общественного мнения... Благодаря журналистам мнение продолжало усиливать своё влияние на наши общества вопреки традиции и разуму». Далее он продолжал: «направить публику против оппонента, личности, идеи – это самое надёжное средство опередить его и подчинить себе. Зная все это, публицисты не отказывают себе в удовольствии поиграть на этих чувствах» [13, с. 243].

В короткий срок забастовки охватили города Кузбасса, распространяясь с юга на север. Предзабастовочная ситуация возникла на предприятиях металлургии, машиностроения, транспорта, строительства. На многих из них были созданы стачечные комитеты. Городские стачечные комитеты принимали решения, направленные на сдерживание выступлений трудящихся нешахтёрских коллективов. В адрес городских стачкомов поступали сотни резолюций и протоколов трудовых коллективов с требованиями и предложениями в защиту своих интересов. Всего в области число неработающих предприятий и организаций достигло 188, а наибольшая численность бастующих 189 тысяч человек (17 июля).

Ситуация в угольной отрасли практически вышла из-под контроля властей. Обком партии, сосредоточив усилия на урегулировании конфликта в Междуреченске, пустил развитие стачки в области на самотёк. Руководители области, отрасли и страны не осознали, что в Кузбассе сложилась принципиально новая ситуация. Массовое выступление шахтёров свидетельствовало о том, что у трудящихся произошёл переход от недовольства своим положением, ситуацией в стране к попытке каким-либо образом изменить это положение действием.

Начало забастовки показало, что её участники встретили большие трудности в формировании требований. Как правило, они формулировались чётко, только если касались производственно-бытовых проблем своих шахт. Об этом можно судить по требованиям, выдвинутым на шахте им. Шевякова.

В сложившейся ситуации рабочие вынуждены были обратиться за помощью к специалистам, директорам производственных объединений и шахт. Директор НПО «Прокопьевскгидроуголь» М. И. Найдов в своих воспоминаниях отмечал: «Рудольф, Голиков, Асланиди – это очень малознающие люди. Они и близко не знали, что надо делать. Их опьянила стихия. Их переполняли эмоции и эйфория от того, что их слова

и действия стали значить больше, чем слова и действия самого крупного начальства... Так потом и шла работа: забастовочный комитет и мои корректировки требований, а уж потом, когда они с комиссией переехали в Кемерово, я уж их не касался. Они там и накрутили» [9, с. 453-453].

17 июля в Кузбасс спецрейсом прилетела партийно-правительственная комиссия во главе с членом политбюро ЦК КПСС, секретарём Центрального комитета партии Н. Н. Слюньковым. Комиссия в Прокопьевске, ведя изнурительные переговоры, фактически капитулировала перед забастовщиками, приняв основные их требования. Подобное поведение членов комиссии подтверждает мысль, высказанную Г. Лебоном: «Что касается государственных людей, то вместо того чтобы направлять мнение толпы, они стараются за ними следовать. Они боятся этого мнения и эта боязнь, иногда доходящая даже до степени ужаса, лишает их устойчивости в поступках» [9, с. 215]. М. И. Найдов вспоминал: «У нас в Прокопьевске Слюньков от страха дрожал, не по-мужски распустился. Он тогда очень боялся, страшно трусил» [9, с. 452]. Этот страх проявился и позднее, когда после переговоров был подписан Протокол, о котором надо было рассказать шахтёрам на площади Победы в Прокопьевске. Слюньков предпочёл сделать это из студии городского радио. Только возмущение забастовщиков на площади заставило его выйти к людям.

Возникает вопрос, почему комиссия приехала с большой задержкой? Можно предположить, что руководство страны тянуло с приездом из-за того, что недооценивало серьёзность сложившейся в стране ситуации, не имело опыта решения подобных социальных конфликтов. А возможно, задержка была целенаправленным актом, чтобы ещё сильнее обострить положение в стране и ускорить процесс ее распада.

В любом случае, поведение правительственной комиссии в Кузбассе свидетельствовало о том, что она торопилась заглушить конфликт любой ценой. Об этом можно судить, анализируя выполнение подписанного 17-18 июля 1989 г. «Протокола о согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС». После рассмотрения всех Протоколов, представленных в союзные органы власти, правительство издало Постановление № 608 от 3 августа 1989 г. «О мерах по обеспечению выполнения совместных решений, принятых правительственными комиссиями с участием ВЦСПС и забастовочными комитетами трудящихся угольных регионов страны».

Однако, выполнение этих решений проходило с большими трудностями. Некоторые пункты Протокола требовали серьёзной юридической и экономической проработки. Так, идея перехода к рыночным отношениям в Кузбассе через перевод области на региональный хозрасчёт с 1 января 1990 г., зафиксированная в вышеназванном Протоколе, вызывала много вопросов. В документе отмечалось: «Предоставить полную экономическую и политическую самостоятельность предприятиям Кузбасса, шахтам, разрезам в соответствии с Законом о государственном предприятии (объ-

единении). Попытки министра угольной промышленности М. И. Щадова в Междуреченске доказать, что шахты к экономической самостоятельности не готовы, вызвала несогласие вожakov рабочкомов, а журналисты поспешили заявить, что «в течение суток шахтёры доказали ему, что доросли до самоуправления».

В. Костюковский в книге «Кузбасс: жаркое лето 89. Хроника, документы. Впечатления очевидца. Размышления публициста», передавая атмосферу обсуждения пакета требований, где на первом месте стояли вопросы экономической самостоятельности, совершенствования оптовых цен на уголь, внешнеэкономической деятельности, распределения прибыли, в том числе и валюте, писал: «Мучительно долго, не час и не два, с перерывами, идёт обсуждение «экономических пунктов». Это вызывает недовольство и возмущение: «что, мол, мы тут ерунду обсуждаем, нас люди не поймут, они требуют решать вопросы зарплаты, пенсии, продовольственного снабжения – ради чего бастовали?» [4, с. 66].

Реализация многих статей принятого документа требовала времени, но стремление как можно быстрее погасить социальный конфликт перевесило все разумные доводы. Комиссия и руководство страны, скорее всего, не до конца осознавали, что в условиях постоянной взрывоопасной обстановки любое промедление или задержка с выполнением Протокола может привести к новой стачке. Власть оказалась заложником положения, созданного своими непродуманными решениями. Не случайно в обращении представителей рабочих комитетов Кузбасса, обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа к Правительству СССР и трудящимся Кемеровской области от 26 декабря 1989 г. отмечалось неудовлетворительное выполнение «Протокола о согласованных мерах...». Отмечалось, что это осложнило социально-политическую обстановку в рабочих коллективах Кузбасса и может вынудить рабочий класс прибегнуть к крайним мерам. Однако, можно предположить, что такая ситуация отвечала интересам многих акторов, действовавших в то время в стране.

События показали, что значительные выгоды получили «угольные генералы», да и само Министерство угольной промышленности. О роли «угольных генералов» в координации стачки горняков можно судить по воспоминаниям одного из их вожakov - А. Асланиди: «Люди понимали, что надо объединиться, но объединиться не могли. Дело «склеилось», когда за организацию конференции взялся Прокопьевско-Киселевский клан руководителей предприятий. Они проявили инициативу, разослали приглашения, выделили ДК, организовали радиотрансляцию на площадь». В оценке роли руководителей шахт в организации выступлений шахтёров с ними были солидарны и другие вожаки. Так, член Анжеро-Судженского рабочего комитета В. С. Лисов подчёркивал, что «буза в Анжерке началась по согласованию с начальством. А может, и по его инициативе. Во всяком случае, инициатором городского митинга, с которого и началась забастовка, было шахтоуправление «Сибирское», городское начальство боялось, что после всекузбасской забастовки начнётся делёжка завоё-

ванного и Анжерке ничего не достанется» [9, с. 163].

Действия руководителей отрасли и предприятий того времени дают основания предполагать, что они были недовольны проводимыми экономическими реформами. Наблюдая ослабление партийных органов и союзного правительства, руководители отрасли и предприятий активно проводили политику усиления самостоятельности.

В конечном итоге, результаты стачки больше отвечали интересам «угольных генералов», нежели рядовой шахтёрской массы. Во-первых, они получили экономическую самостоятельность, что позволило фактически бесконтрольно распоряжаться финансовыми средствами, как бюджетными, которые выделялись отрасли в качестве дотационных, так и собственными. Зачастую эти средства направлялись не на развитие производства, а в непроизводственную сферу.

Во-вторых, не без участия «угольных генералов», появилась масса посреднических фирм по реализации угля, что также отвечало прежде всего их личным интересам.

В-третьих, они освобождались от партийной опеки, народного и другого контроля. Новые структуры – рабочие комитеты – оказались фактически под влиянием и контролем руководителей шахт. Последние нередко использовали их для решения стоящих перед предприятием проблем в качестве своеобразного тарана.

Тем самым обозначился один малозаметный фактор, который бывшие идеологи рабочего движения, да и многие его исследователи, стараются обойти стороной. Рабочее движение, возникшие на этой волне рабочие комитеты сразу начали попадать под влияние различных структур, которые использовали их в своих целях. Краткую и весьма точную оценку дал М. И. Найдов: «Их использовали точно так же, как Мао Цзедун использовал хунвейбинов. Рабочие комитеты и были хунвейбинами для Ельцина» [9, с. 457]. Здесь в пору вспомнить ленинскую работу «Пролетариат борется, буржуазия крадётся к власти» [10, с. 149].

Огромные массы людей, вышедшие в июльские дни на площади городов Кузбасса, были не в состоянии решать практические задачи. Возникла потребность в создании структур в форме стачкомов, выступающих в защиту интересов бастующих шахтёров. Необходимость в создании стачкомов стала очевидной ещё в силу того, что шахтёры, начав забастовку, тем самым вырвались из привычной жизнедеятельности и фактически стали вести паразитарный образ жизни.

Однако, уже с первых дней шахтёры стали себя ощущать частицей некой грозной силы, которая заставила прислушиваться к ним не только местную и областную, но и центральную власть. Не случайно в период июльских забастовок во многих городах сложилось фактическое двоевластие. Союзная власть оказалась в растерянности и не смогла адекватно отреагировать на события в Кузбассе и других угледобывающих регионах страны. Умами и чувствами шахтёров завладели вожаки. Шахтёрам импонировало, что это были свои люди, которые хорошо знали их нужды. Анализируя

психологию вожakov, Г. Лебон отмечал, что «вожаки толпы все более и более оттесняют общественную власть». Июльская стачка в Кузбассе подтвердила взгляды французского социолога на роль и влияние вожakov на толпу. Шахтёрские вожакки в короткий срок сумели подчинить своему влиянию огромную массу людей, вышедших на площади кузбасских городов.

Следует сказать, что в новые общественные структуры, стачкомы, а впоследствии рабочие комитеты, пришли люди далеко не самые авторитетные, а те, кто в июле чаще всех появлялся на трибуне митингов, перед телекамерами, у микрофонов радиожурналистов, громче всех выступал против начальства.

Среди членов стачкомов преобладали молодые люди до 30-35 лет. Они были более восприимчивы к изменениям, происходившим в советском обществе под влиянием перестройки. В сформировавшихся рабочих комитетах редким исключением были горняки, являвшиеся лидерами в своём трудовом коллективе. Вследствие этого на первом этапе среди активистов рабочего движения в Кузбассе наблюдалась невероятная пестрота, что способствовало быстрой ротации членов шахтовых, но чаще городских забастовочных комитетов. Нередко это создавало ситуации, когда, как отмечал немецкий социолог Р. Михельс: «...порядочные и умные рабочие либо изолируются от любой организации, либо направляются по ложному пути» [12, с.56].

Среди забастовщиков, в том числе и среди руководителей стачкомов, оказались люди с уголовным прошлым. Так, в городском рабочем комитете Анжеро-Судженска, состоящем из десяти человек, четверо (А. А. Секачев, А. М. Тризо, В. Н. Чернов, В. Н. Михельчук) имели в прошлом от одной до трёх судимостей. В Кемеровском городском комитете таких оказалось трое. Такая же картина была и в других городах: Киселевске, Новокузнецке, Осинниках, Березовском, Прокопьевске. Последний «дал» будущего заместителя председателя областного рабочего комитета Ю. Л. Рудольфа - горнорабочего шахты им. Калинина. Незадолго до стачки он прибыл в Прокопьевск из мест лишения свободы, где отсидел десять лет за разбойное нападение. Устроившись на работу с помощью брата, начальника участка № 6 шахты им. Калинина, через некоторое время прогулял 12 дней.

Ю. Л. Рудольф несомненно обладал лидерскими качествами. Активный участник рабочего движения, доверенное лицо Ю. Л. Рудольфа, который баллотировался в 1990 г. в депутаты областного Совета, Г. Н. Снытко отмечала, что именно в заключении он приобретал волевые качества и забастовочный опыт: «Ему удавалось организовывать забастовки в зоне заключения».

Всего в рабочие комитеты городов и поселков области было избрано 16 ранее судимых. В составе областного рабочего комитета такими были А. А. Секачев (Анжеро-Судженск), А. Ф. Groшенко (Осинники), В. М. Шелепов (Березовский), Ю. Л. Рудольф (Прокопьевск). Характерно то, что они не скрывали своей судимости, даже гордились ею. Один из так называемых «лидеров» Междуреченского рабочего коми-

тета на одном из первых организационных заседаний, когда Валерий Кокорин попытался разобраться, кто есть кто в его окружении, заявил: «Да я сидел, и считаю тюрьму великолепным университетом, пройти который не мешало бы каждому». Но говорил это не политический деятель, а человек, попавший в так называемый «университет» за изнасилование» [7].

Не без влияния руководителей угольных предприятий июльская стачка, ознаменовавшая собой возрождение рабочего движения, оказалась достаточно организованной. В самом начале забастовки не без подсказки правоохранительных органов все винные магазины были опечатаны. Один из вожаков рабочего движения А. Асланиди дал оценку степени самоорганизованности шахтёров: «Мы пользовались советами «кэзгбешников», частности, в вопросе с водкой» [9, с. 133]. В период забастовки резко упала преступность. Все это способствовало тому, что в средствах массовой информации облик забастовщиков стал освещаться, как правило, в светлых тонах.

В короткое время Кузбасс был превращён «демократической печатью» в «аванпост российской демократии». Постепенно она создала шахтёрам имидж «последовательных борцов за демократию». Им льстили, поощряя политическую неосведомлённость. Лесть подкреплялась лицемерием: шахтёрам приписывали немислимые качества. Многие, ощущая собственное величие, почувствовали себя «первопроходцами демократии в России». Вожаков прикормили поездками за рубеж и в Москву. Оказавшись в обойме московских демократов, они нередко преувеличивали значение своего влияния на происходящие в Кузбассе события. Многие члены рабочих комитетов, как и шахтёры, верили в возможность реального улучшения своей жизни в течение 2-3 месяцев после забастовки, в то, что нескольких волевых решений достаточно для серьёзных изменений в лучшую сторону разных сфер жизни.

В июльские дни 1989 г. более рельефно стала видна кризисная ситуация, сложившаяся в партии, явная деградация политико-идеологического аппарата компартии. Тем не менее, участие коммунистов в деятельности забастовочных комитетов стало сдерживающим фактором. Они предотвращали бесшабашность и крикливую авантюру в рабочем движении. Попытки некоторых политических сил в июльские дни внедриться в шахтёрское движение закончились неудачей. Так представителю Демократического союза не дали выступить на митинге. Лозунг «ДС - в отвал» имел широкое распространение.

Однако невыполнение Постановления № 608 усилило недовольство рабочих комитетов. Вследствие этого начался процесс политизации движения. Постепенный переход рабочих комитетов к политической деятельности связан был ещё и с тем, что осуществление контроля за выполнением данного Постановления требовало кропотливой и повседневной работы. Куда более захватывающими были погружения в «политику», участие в политических играх и борьбе различных политических сил.

Между тем стачка показала, что рабочий класс в тот момент был далёк от лубоч-

ного идеала, каким рисовался советский пролетариат. Патернализм советской системы во многом атрофировал его классовое сознание, «классовое чувство», выявил низкий уровень его политической культуры. Важно отметить, что перестройку подержали, прежде всего, представители среднего класса, к которым по социологическим критериям относились шахтёры. Материальное положение их в ходе перестройки значительно ухудшилось. Не случайно, одним из первых требований шахтёров в июльской забастовке 1989 г. было «Вернуть Кузбассу снабжение по 1 категории». Однако, несмотря на сравнительно высокий уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне, под влиянием «гласности» шахтёры, как и многие представители технической и творческой интеллигенции, считали, что демократических свобод в стране недостаточно. Шахтёры стали социальной группой, которая в силу специфики своего положения и труда первой выступила против существующей политической системы. Рабочие других отраслей народного хозяйства пусть пассивно, но поддержали реформу.

Решающий удар по разрушению политической системы шахтёрское движение нанесло в марте 1991 г. Созданные в ходе июльской забастовки 1989 г. рабочие комитеты использовались их лидерами как инструмент для достижения своих политических и личных целей. Вскоре шахтёрские вожаки рабочих комитетов, теряя своё влияние, взяли курс на создание Независимого профсоюза горняков (НПГ). Он фактически стал защищать интересы не рабочих, а нарождающейся буржуазии. НПГ с момента своего создания оказался в поле внимания американского профсоюза АФТ-КПП. 8 марта 1991 г. на имя президента Исполнительного бюро Независимого профсоюза горняков СССР Павла Шушпанова поступило письмо от Президента АФТ-КПП Лэйна Керкленда, в котором подчёркивалось: «Дорогой брат Шушпанов. От имени 14 миллионов членов АФТ-КПП выражаю твёрдую поддержку американскими рабочими горняков Донбасса, Кузбасса, Воркуты, Инты, Червонограда, Ростова, Караганды - участников нарастающей забастовки, которая охватила свыше 100 шахт». В письме также выражалась озабоченность АФТ-КПП преследованием шахтёров - участников законной забастовки, угрозой отключения электроэнергии во всех шахтёрских посёлках, что создавало бы сложности их семьям и детям. Далее в письме отмечалось: «В ответ на просьбу Независимого профсоюза горняков СССР АФТ-КПП немедленно запрашивает Международную конфедерацию свободных профсоюзов с целью подготовить делегацию в СССР для контроля за разворачивающейся забастовкой и оказания международного давления против попыток нарушить основные права рабочих»¹.

Вскоре в СССР прибыла делегация АФТ-КПП, в которой из 11 членов делегации только 3 человека были представители горняков (Президент Ассоциации угольных операторов на подземных работах, Вице-президент угольной компании «Реабоди» и

¹ Личный архив автора.

Казначей Союза горнорабочих Америки), но 5 представителей Госдепартамента США и 3 представителя Института свободных профсоюзов АФТ-КПП. Делегация выполнила обширную программу по вопросам организации и проведения стачечной борьбы в нашей стране. Вскоре началось осуществление первого этапа проекта совместного сотрудничества в области развития угольной промышленности СССР. В рамках реализации данного проекта ставились задачи: получения и сбора информации о текущем состоянии советской угольной промышленности, проведения семинаров в каждом из двух главных угледобывающих районов страны. На семинарах предполагалось проведение бесед с шахтёрами о различных аспектах советской угольной промышленности, выявление предпосылок внедрения рыночной экономики в советскую угольную промышленность.

НПГ стал объектом внимания различных зарубежных организаций, особенно профсоюзных. По приглашению последних одна за другой группы шахтёров из Кузбасса и других угольных регионов страны побывали на учёбе за рубежом. Лидеры кузбасских НПГ и областного рабочего комитета С. Г. Шарипов и М. Б. Кислюк прошли обучение в профсоюзной академии АФТ-КПП. Многие функционеры НПГ обучались в Институте свободных профсоюзов АФТ-КПП в Москве, который финансировался Конгрессом США через Национальный фонд демократии. После обучения за границей, отмечала «Наша газета», новая рабочая элита, не обладавшая ранее знаниями в какой-либо общественной науке, возвращается совершенно другими людьми [14].

Позже американское посольство и идеологи перестройки Г. Бурбулис и Г. Попов в Москве организовали месячные курсы для рабочих активистов, где желающие получали знания по организации профсоюзной борьбы с союзным правительством и дестабилизации обстановки, что рассматривалось как защита интересов шахтёров. НПГ получал с их стороны достаточно широкую поддержку. Однако с началом рыночных реформ ситуация стала меняться. НПГ и рабочие комитеты, поддерживая политику Б. Ельцина по проведению радикальных экономических реформ, фактически перестали защищать интересы шахтёров, что оттолкнуло от них значительную часть горняков.

В условиях обострения экономической и социально-политической ситуации в стране усилилась политизация рабочих комитетов и НПГ, что способствовало расхождению верхушки шахтёрского движения и «низов». Отсутствие достаточной политической культуры и опыта работы в массах подталкивало рабочие комитеты к радикальным действиям. По мнению А. Тулеева, «шахтёры стали переходить в ряды не только борьбы с партократами, но и постепенно превращаться в политическую дубинку «демократов» [16, с. 71]. Без поддержки рабочего класса и прежде всего шахтёрского движения «демократам» не удалось бы добиться изменения существующего строя.

Для сравнения можно взять массовые выступления либеральных демократов на Болотной площади в 2012 г. и в последующие годы. Не получив поддержки со стороны рабочего класса, они по-прежнему находятся на политической обочине. КПРФ, сосредоточив свои усилия на парламентской деятельности, фактически отошла от целенаправленной работы в рабочей среде. Здесь необходимо обратиться к письму Ф. Энгельса к К. Марксу от 11 декабря 1851 г., в котором он писал: «Если революционная партия начинает упускать поворотные моменты в революционном развитии, оставаясь в стороне, или если она вмешивается, но не одерживает победы, то её можно с полной уверенностью считать на некоторое время похороненной» [17, с. 347]. К сожалению, по мнению С. Г. Кара-Мурзы, интеллигенция, оказавшись «на пепелище России», в массе своей не пересмотрела свои взгляды и позиции. Значительная часть её, по-прежнему, сидит в «окопах перестройки».

Шахтёры, как и рабочие других отраслей промышленности, до сих пор находятся в состоянии фрустрации. Многие не могут пережить страх, связанный с развалом страны, обнищанием, неуверенностью в завтрашнем дне. Продолжающееся снижение уровня жизни большей части населения, при относительно высоком уровне у шахтёров и других представителей сырьевых отраслей, подтверждает выводы английского социолога Зигмунта Баумана о том, что: «Один только вид бедных держит обеспеченных в состоянии страха и покорности» [1, с. 147]. Поэтому трудно ожидать со стороны шахтёров, нефтяников и т.д. солидарных выступлений. Тем более, что массовые выступления в 1990-х гг. не привели к серьёзным положительным результатам. Тогда шахтёры Кузбасса пережили многие негативные последствия реструктуризации угольной отрасли, в ходе которой десятки тысяч рабочих и служащих были выброшены на улицу, использовали разные методы борьбы: «рельсовая война», бесславное сидение на Горбатом мосту в Москве в 1998 г., участники которого выдвинули три главных лозунга: «Терпеть больше не можем!», «Мы будем стоять до конца!», «Менять надо все!». Однако эта акция накануне готовящейся всероссийской акции протеста была свёрнута. Позиция НПП оказалась предательской. В настоящее время в России отсутствует рабочее движение, способное повлиять на политическую ситуацию в стране.

Сегодня требуется целенаправленная работа по формированию навыков борьбы за свои социально-экономические права. Существующие профсоюзы, к сожалению, не способны организовать ее. Возглавить эту борьбу могли бы коммунисты, которые позиционируют себя выразителями интересов трудящихся, но для этого необходимо на конкретных примерах разъяснять суть капиталистической эксплуатации и пути освобождения, как это было показано в фильме режиссёров Г. Козинцева и Л. Трауберга «Юность Максима», но с учётом современности. Выполнение задачи политического и экономического просвещения трудящихся сопряжено с большими трудностями. Практически отсутствуют пропагандисты, способные вести такую рабо-

ту. К сожалению, значительная часть интеллигенции, занимая нейтральную позицию, оказалась также неспособной выполнить свою просветительскую роль.

Литература

1. Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва. Логос, 2002.
2. Головань Н.С. Государственная жилищная политика в городах Кемеровской области (1943 – конец 1950-х гг.). Томск, 2010.
3. Горбачёв М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. Москва. Политиздат, 1987.
4. Костюковский В. Кузбасс: жаркое лето 89-го: Хроника, документы. Впечатления очевидца. Размышления публициста. Москва. Современник, 1990.
5. Кузбасс. 1989. 3 авг.
6. Кузбасс. 1989. 30 июля
7. Кузбасс. 1993. 16 марта.
8. Лебон г. Психология толп. Москва. Институт психологии РАН. Издательство КСП+. 1998.
9. Ленин В.И. Пролетариат борется, буржуазия крадётся к власти. Полн. собр. соч. Гос. изд. пол. лит. Т. 11. Москва. 1960.
10. Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма. Полн. собр. соч. Гос. изд. пол. лит. Т. 23. Москва. 1960.
11. Лопатин Л. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его участников и очевидцев. Москва. ИМЭМО РАН, 1998.
12. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог, 1990. № 18.
13. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии толп. Москва. Институт психологии РАН. Издательство КСП+, 1998.
14. Наша газета. 1991. 18 июля.
15. Проекты индивидуальных жилых домов для Урала, Сибири и Дальнего Востока // Архитектура и строительство. 1946. №19-20.
16. Тулеев А. Г. Долгое эхо путча. Как жить дальше? Москва. Палея, 1992.
17. Энгельс Марксу. Лондон, Манчестер 11 декабря 1951 г. К. Маркс. Ф. Энгельс. Соч. Т. 27. Гос. изд. пол. лит. Москва. 1962.